

FONETIKA VA FONOLOGIYA

Abdullayeva Marjona Furqat qizi

Shahrisabz davlat Pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

abdullayevamarjona006@gmail.com + 998955450619

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15152565>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fonetika va fonologiya fanlari, ularning asosiy tushunchalari hamda o'zaro farqlari tahlil qilinadi. fonetika nutq tovushlarining fizik va fiziologik xususiyatlarini o'rganish bilan shug'ullansa, ushbu tovushlarning til tizimidagi funksional ahamiyatini tadqiq etadi. Maqolada ushbu fanlarning tadqiqot usullari, asosiy kategoriyalar va amaliy ahamiyati haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, tillarda fonetik va fonologik hodisalar tahlil qilinib, ularning fonetik o'zgarishlari va fonologik tizimdagi o'rniga e'tibor qaratiladi. Maqola ligvistika va tilshunoslikka qiziquvchilar uchun foydali bo'lishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: Fonetika, Fonologiya, Til, Tilshunoslik, Tovush, Unli va Undoshlar, Fonema, Metataza, Urg'u, Assimilyatsiya, Disimilyatsiya, Orfoepiya.

Абстрактный: В данной статье рассматриваются фонетика и фонология, их основные понятия и различия. Фонетика изучает физические и физиологические характеристики звуков речи, тогда как фонология исследует их функциональное значение в языковой системе. В статье представлены методы исследования этих дисциплин, их основные категории и практическое значение. Также анализируются фонетические и фонологические явления в различных языках, уделяется внимание фонетическим изменениям и их роли в фонологической системе. Статья будет полезна для исследователей, интересующихся лингвистикой и языкознанием.

Ключевые слова: Фонетика, Фонология, Язык, Лингвистика, Звук, Гласные звуки, Согласные звуки, Фонема, Метатаза, Ударение, Ассимиляция, Орфоэпия.

Abstract: This article examines phonetics and phonology, their key concepts, and differences. Phonetics studies the physical and physiological characteristics of speech sounds, while phonology explores their functional role within a language system. The article discusses research methods in these fields, their main categories, and practical significance. Additionally, phonetic and phonological phenomena in different languages are analyzed, with a focus on phonetic changes and their role in the phonological system. This article will be useful for researchers interested in linguistics and language studies.

Key words: Phonetics, Phonology, Language, Linguistics, Sound, Vowel sounds, Consonant sounds, Phoneme, Stress, Assimilation, Disimilation, Orthoepy.

KIRISH

"Til inson tafakkuri va muloqotining asosiy vositasidir. Har bir til o'ziga xos tovush tizimiga ega bo'lib, ushbu tovushlar orqali ma'no ifodalanadi va nutq shakllanadi. Tilshunoslikda nutq tovushlari fonetika va fonologiya fanlari tomonidan o'rganiladi. Fonetika tovushlarning fizik va fiziologik xususiyatlarini, ularning qanday talaffuz qilinishini va eshutilishini tahlil qiladi. Fonologiya esa bu tovushlarning til tizimidagi funksiyasini, ma'no farqlashdagi rolini o'rganadi. Ushbu maqolada fonetika va fonologiyaning asosiy jihatlari, ularning bir-biridan farqlari va o'zaro bog'liqligi tahlil qilinadi."

Tilshunoslikda fonetika va fonologiyaning o'rnini

Fonetika va fonologiya til tovushlarini o'rganadigan ikki asosiy soha bo'lib, ular bir-birini to'ldiradi. Fonetika tovushlarning qanday hosil bo'lishini va fizik xususiyatlarini o'rganadi, fonologiya esa bu tovushlarning til tizimidagi rolini va ma'no ajratuvchi imkoniyatlarini tahlil qiladi. Ikkalasi birgalikda tilning ovoz tizimini to'liq tushunish va to'g'ri talaffuz qilish uchun muhimdir. Fonetika va fonologiya birgalikda nutq tovushlarining hosil bo'lishi, talaffuzi, eshitilishi va tilda qanday ishlatilishini tadqiq qiladi. Fonetika tovushlarning fizik va fiziologik xususiyatlarini o'rganadi, fonologiya esa ularning tildagi rolini aniqlaydi. Misol uchun, o'zbek tilida **T** va **D** tovushlari mavjud. Fonetika bu tovushlarning qanday hosil bo'lishi va akustik jihatlarini tahlil qiladi – **T** ovozsiz, **D** esa ovozli. Fonologiya esa ushbu tovushlar ma'no farqlash uchun muhim ekanini ko'rsatadi. Agar bir tovush tildagi so'zlar ma'nosiga ta'sir qilmasa, u faqat fonetik tafovut hisoblanadi. Masalan, **kitob** so'zining **K** tovushini kimdir yumshoqroq yoki qattiqroq aytsa ham, ma'no o'zgarmaydi. Bunday holat fonetik jihatdan farq qiladi, lekin fonologik jihatdan muhim emas. Shunday qilib, fonetika va fonologiya birga ishlaydi. **Fonetika** barcha tovushlarni tahlil qiladi. **Fonologiya** esa ushbu tovushlarning qaysilari tilda fonema sifatida ishlatilishini aniqlaydi.

Fonetika va fonologiya til o'rganishda qanday yordam beradi?

Til o'rganish jarayonida fonetika va fonologiyaning o'rnini juda katta. Yangi til o'rganayotganda, to'g'ri talaffuz qilish, so'zlarning tovush tuzilishini tushunish va nutqni tabiiy ohangda shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Fonetika va fonologiya ushbu jarayonlarga ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Fonetika va fonologiya birga ishlaydi va tilni o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Fonetika tovushlarning qanday hosil bo'lishini, fonologiya esa bu tovushlarning tildagi ahamiyatini o'rganadi.

Oddiy misol qilib tushuntirsak, til- bu musiqa, va harflar yoki tovushlar- notalar.

Fonetika bizga har bir notani qanday chalishni o'rgatadi [masalan, tovushni qanday chiqarish, qaysi organlar ishtirok etishi].

Fonologiya esa shu notalar qanday ohang hosil qilishini tushuntiradi [masalan, qaysi tovushlar ma'no farqini yaratadi].

Xulosa qilib aytganda: tilni o'rganishda bu ikki tushunchani yaxshi bilish, tushunarli va tabiiy gapirishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi paytda fonetika va fonologiyaning dolzarbligi va kamchiligi haqida gapirganda, bir nechta asosiy masalalar ko'rib chiqilishi mumkin.

Dolzarbligi:

Hozirgi kunda fonetika va fonologiya lingvistikaning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu sohalar nafaqat tilshunoslik, balki texnologiya, ta'lim va nutq terapiyasi kabi ko'plab yo'nalishlarda ham muhim ahamiyatga ega.

Xalqaro kommunikatsiyaning rivojlanishi: Globalizatsiya tufayli turli tillarda muloqot qilish zaruriyati ortib bormoqda. Fonetika va fonologiyani chuqur o'rganish: Chet tillarini samarali o'rganishga yordam beradi. To'g'ri talaffuz va nutq ohangini shakllantirish orqali kommunikativ qobiliyatni rivojlantiradi. Til o'rganishda fonetik to'siqlarni kamaytiradi.

O'qitish va lingvodidaktika: Fonetika va fonologiya bilimlari chet tillarni o'qitishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarga to'g'ri talaffuzni o'rgatishda samarali usullar ishlab

chiqiladi: Ovoz orqali o'qitish texnologiyalari rivojlantiriladi. Nutqni rivojlantirish uchun zamonaviy fonetik mashg'ulotlar ishlab chiqiladi.

Kamchiliklari

Fonetika va fonologiyaning subyektivligi: Fonetika ko'pincha tovushlarning akustik va artikulyatsion xususiyatlarini tahlil qiladi, ammo har bir insonning talaffuzi o'ziga xos bo'lgani uchun standart qoidalarni ishlab chiqish qiyin bo'lishi mumkin.

Fonologik tizimlar esa turli tillarda keskin farq qiladi va ba'zan bitta til ichida ham dialektlar o'rtasida tafovutlar bo'ladi.

Talaffuz va yozuv o'rtasidagi tafovut: Ba'zi tillarda yozuv va talaffuz o'rtasidagi farqlar juda katta. Masalan, ingliz yoki fransuz tillarida so'z qanday yozilsa, u shunday talaffuz qilinmasligi mumkin. Bu esa fonetika va fonologiya tamoyillarini real nutq bilan bog'lashda qiyinchilik tug'diradi. O'zbek tilida ham ba'zi fonetik o'zgarishlar yozuvda aks etmaydi (masalan, "mening uyim" talaffuzda "meni guyim" kabi eshitilishi mumkin).

Nutq va fonetik tizimlarning o'zgaruvchanligi: Fonetika va fonologiya doimiy ravishda o'zgarib boradi, yangi talaffuz me'yorlari paydo bo'ladi. Masalan, yosh avlod va katta avlod orasidagi talaffuz farqlari yoki tillarning evolyutsiyasi natijasida yangi tovushlar paydo bo'lishi. Bu esa tadqiqotchilar uchun qo'shimcha murakkablik tug'diradi, chunki fonetik va fonologik tizimlar har doim qayta tahlil va moslashtirishni talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fonetika va fonologiya tilshunoslikning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, ular inson nutq tovushlarining tuzilishi, ishlash mexanizmi va tildagi roli bilan shug'ullanadi. Ushbu sohalarning o'rganilishi til o'rgatish, nutq terapiyasi, avtomatik ovoz tanish texnologiyalari va sun'iy intellekt kabi turli yo'nalishlarda katta ahamiyat kasb etadi. Biroq fonetika va fonologiya bilan bog'liq ba'zi muammolar ham mavjud. Xususan, yozuv va talaffuz o'rtasida tafovutlar, dialekt va lahjalarning murakkabligi, texnologik jihatdan rivojlangan fonetik tahlil uskunalarining har doim ham hamma uchun qulay emasligi ushbu sohalarning rivojlanishida qiyinchiliklar tug'dirish mumkin.

Fonetika va fonologiya tadqiqotlarini yanada rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa sun'iy intellekt va ovoz tahlil dasturlaridan foydalanish. O'quvchilarga to'ri talaffuzni o'rgatish uchun maxsus dasturlar va audio-mashhulotlar yaratish. Nutq buzilishlarini tuzatish uchun fonetik tahlillarga asoslangan yangi yondashuvlarni ishlab chiqish. O'zbek tilining fonologik jihatlarini boshqa tillar bilan taqqoslab, ularning universal xususiyatlarini aniqlash.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Abduazizov A. A. (2007). O'zbek tilining fonetikasi va fonologiyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. Xo'jiev A. (2006). O'zbek tilining fonetikasi. Toshkent: Sharq nashriyoti.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati (2008). Toshkent: O'zbekiston Milliy
4. ensiklopediyasi nashriyoti.
5. Rahmatullayev Sh. (1982). Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: O'qituvchi.
6. Yo'ldoshev B. (2001). Tilshunoslikka kirish. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti.